

A promoção da experiência dos utilizadores como um estímulo à aprendizagem em museus: um estudo exploratório

André P. Pacheco

ORCID [0000-0002-1810-4866](https://orcid.org/0000-0002-1810-4866). Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Portugal.
andrez.pacheco@gmail.com

Resumo. O desenvolvimento e expansão das redes comunicacionais desde os meados do século XX estimularam a consolidação de uma Ciência de Informação, cujo objeto é a informação social. As instituições culturais, como os museus, são vistos enquanto serviços de informação que devem gerir os seus objetos informacionais de modo a comunicar eficiente e apelativamente o significado dos seus artefactos aos visitantes, proporcionando-lhes uma experiência de aprendizagem enriquecedora e memorável. No entanto, a experiência dos utilizadores é normalmente vista sob uma perspetiva da conceção de tecnologias. Este estudo procura alargar o conceito de experiência ao contacto do visitante com o espaço e contexto do museu. Para tal, procede-se a uma revisão de literatura qualitativa dos artigos mais relevantes que alimentam um estudo exploratório. Conclui-se que os museus devem procurar afirmar-se como locais promotores de experiências pessoais de forma a promover o enriquecimento cultural dos visitantes. O sistema tecnológico de informação é apontado como o elemento mediador entre a informação dos objetos e o conhecimento dos visitantes.

Palabras clave: *user experience*, mediação, museus, ciência da informação.

Abstract. The growth and expansion of communication networks since the middle of the 20th century promoted the consolidation of an Information Science whose object is social information. Cultural institutions, such as museums, are posited as information services that must manage their information objects in a way that communicates efficiently and appealingly the meaning of their artifacts to the visitors, ensuring a memorable, pleasant and knowledgeable experience. However, user experience is normally understood of systems design. This study seeks to expand the concept of experience to the visitor's contact with the space and context of a museum. A qualitative literature review of the most relevant papers allows for an exploratory study. It is concluded that museums should be consolidated as spaces that promote strong personal experiences in order to enhance the learning of visitors. The

information technology system is argued to be the mediating element between the information in objects and visitor's knowledge.

Keywords: user experience, mediation, museums, information science.

1 Introdução

Os museus têm um papel fortemente experiencial pautado fortemente por sensações, envolvimento e um sentido estético (Holbrook, 2000; Hassenzahl & Tractinsky, 2006). Esta dimensão é essencial para a aprendizagem dos visitantes porque as pessoas necessitam de uma representação dinâmica da história para melhor compreender a influência dos eventos passado na experiência pessoal). A investigação na experiência dos utilizadores tem dado atenção a estas várias necessidades abordadas pela tecnologia, tais como o prazer (Blythe *et al.*, 2003), a estética (Lavie & Tractinsky, 2004) e o envolvimento cognitivo (Agarwal & Karahanna, 2000). O enfoque é usualmente colocado nas dimensões emocionais, hedónicas e estéticas da experiência (Hassenzahl & Roto, 2007). No entanto, a investigação na experiência dos utilizadores é predominantemente orientada por uma matriz tecnológica de desenvolvimento das aplicações informáticas, tais como a criação de websites apelativos (Pallud & Straud, 2014). Além dos raros desenvolvimentos das noções de experiência dos utilizadores na realidade dos museus, há uma notória ausência na literatura científica de trabalhos que abordem este conceito de uma forma sistémica, enquanto forma de mediação e aproximação entre os significados dos objetos e a aprendizagem dos visitantes. Neste sentido, este estudo é motivado pelas seguintes questões de investigação:

- Pode a promoção de uma experiência positiva, enquanto um possível indicador de aumento do conhecimento do público-alvo, ser encarada como um fator-chave no sucesso de um sistema de informação museológico?
- Pode o conceito de 'experiência dos utilizadores' ser expandido para incluir não só o desenvolvimento das aplicações tecnológicas, mas antes para referir a experiência como um todo?
- Analogamente, pode o conceito de 'mediação' superar o sentido estritamente comunicacional entre humanos, para ser entendido ao nível da comunicação entre a informação de um artefacto e a sua receção por um observador?

2 Metodologia

A metodologia adotada assenta num estudo qualitativo de natureza exploratória da literatura (Gil, 2008). A revisão narrativa da literatura (Bryman, 2016) tem o objetivo de contextualizar o estudo nas correntes mais dominantes da literatura de forma a enquadrar e enriquecer a discussão dos conceitos extraídos. Foram selecionados os textos considerados mais relevantes para as respetivas áreas de foco, nomeadamente a

Ciência da Informação, a Gestão da Informação, a Teoria da Comunicação, a teoria sistêmica e a experiência dos utilizadores, sob uma perspectiva museológica. A pesquisa de obras sobre estas temáticas foi realizada nas bases de dados de referência Web of Science, Scopus, E-LIS, *Directory of Open Access Journals* (DOAJ) e ProQuest, recuperando apenas artigos científicos nas áreas da ciência da informação (e similares, como *library science*).

3 O enfoque informacional

O desenvolvimento e disseminação das redes comunicacionais, após a II Guerra Mundial, motivaram uma expansão sem precedentes do volume e diversidade dos recursos informacionais existentes. Neste contexto, a partir dos anos 50 do século XX, assiste-se ao aparecimento de vários estudos sobre uma nova Ciência da Informação (Borko, 1968; Brookes, 1980; Silva & Ribeiro, 2008), como reflexo do valor central que a informação passa a ocupar na sociedade, a ponto de alguns autores defenderem que vivemos numa sociedade da informação (Capurro & Hjørland, 2003; Castells, 2002).

No âmbito deste trabalho, a informação social, enquanto objeto de estudo científico, é entendida como um “conjunto estruturado de representações mentais codificadas (símbolos codificantes) socialmente contextualizadas e passíveis de serem registadas num qualquer suporte material (papel, filme, banda magnética, disco compacto, etc) e, portanto, comunicadas de forma assíncrona e multidirecionada” (Silva & Ribeiro, 2008, p. 37). Por extensão, posicionamo-nos num entendimento da Ciência da Informação enquanto uma ciência de eminência social e autónoma, embora com um núcleo formado pela Biblioteconomia e pela Arquivística, enriquecida por contributos interdisciplinares a respeito do estudo da informação, tais como a Psicologia, a História e a Comunicação (Le Coadic, 1996), que “investiga os problemas, temas e casos relacionados com o fenómeno info-comunicacional perceptível e cognoscível através da confirmação ou não das propriedades inerentes à génese do fluxo, organização e comportamento informacionais (origem, coleta, organização, armazenamento, recuperação, interpretação, transmissão e utilização da informação)” (Silva, 2006, pp. 140-141).

Neste contexto, mais do que conservar artefactos, os museus devem abordar a gestão da informação sob a perspectiva do fluxo informacional, que é visto como um sistema no qual participam vários agentes, desde os curadores aos utilizadores do museu. A finalidade dos serviços de informação é gerar produtos que sejam utilizados por indivíduos, quer internos — funcionários — quer externos — a comunidade-alvo. Por isso, mais do que uma abordagem centrada na análise e desenvolvimento dos meios tecnológicos de acesso à informação, deve promover-se o “impacto da gestão da informação na

melhoria do desempenho individual e coletivo das diversas comunidades, à escala local, nacional e global” (Marques, 2017, p. 61), espelhando uma visão na qual o proveito das pessoas, enquanto destinatárias dos serviços de informação, é a referência central para o bom desempenho desses mesmos serviços.

3.1 A mediação informacional

A nível dos museus, entendemos a mediação como o processo de comunicação que se dá entre um objeto em exposição e o olhar atento do visitante que recebe essa informação e a assimila potencialmente como conhecimento. Assim, o estudo da comunicação, enquanto um processo, não pode ser fragmentado. Todos os seus elementos têm de ser estudados em conjunto, p. o emissor, a mensagem, o canal e o recetor. Todos eles interagem numa relação de interdependência, exigindo uma abordagem sistémica ao processo infocomunicacional (Silva, 2009).

4 O museu como um sistema de informação

4.1 Caracterização do sistema

Um museu é uma instituição de carácter permanente, com ou sem personalidade jurídica, sem fins lucrativos, dotada de uma estrutura organizacional que lhe permite: a) garantir um destino unitário a um conjunto de bens culturais e valorizá-los através da investigação, incorporação, inventário, documentação, conservação, interpretação, exposição e divulgação, com objetivos científicos, educativos e lúdicos; b) facultar acesso regular ao público e fomentar a democratização da cultura, a promoção da pessoa e o desenvolvimento da sociedade (Portugal, 2004).

Apesar de a lei se referir à gestão dos artefactos físicos, entende-se o museu como uma instituição cuja missão é gerir e divulgar a informação sob a sua alçada, através do cumprimento dos procedimentos acima mencionados. Por conseguinte, a museologia afirma-se como uma disciplina inserida na epistemologia da Ciência da Informação. Alguns autores têm dado importância aos aspetos partilhados entre museus, bibliotecas e arquivos, suas disciplinas próximas (Marques, 2010, p. 27), enquanto que outros (Bellotto, cit. por Silva, 2002, p. 578) têm apontado as suas diferenças.

Os museus têm um aspeto singular dentro da Ciência da Informação: a posse de coleções de objetos bi/tridimensionais e exemplares únicos, reunidos pelo conteúdo ou pela função e produzidos pela atividade humana ou pela Natureza, com fins artísticos, culturais e funcionais. A sua gestão evoca uma abordagem sistémica, o que permite entender o museu como um sistema de informação.

Quanto ao seu objeto, certos autores consideram que os objetos dos museus são documentos porque contêm informação, formulando os museus como instituições

documentais (Briet, 1951; Otlet, 1934). Discorda-se desta posição porque se entende que um documento pressupõe a informação registada num suporte com uma intenção comunicativa, pelo que um esqueleto ou um vaso, não tendo uma intenção comunicativa a presidir à sua criação, não seriam documentos. Um quadro ou uma fotografia, por sua vez, já o podem ser, na medida em que tiveram um autor humano que materializou as suas ideias num suporte que permite comunicar essa informação a outros. Assim, defende-se a posição de Mensch (1990) e adota-se o uso do termo ‘artefactos’ para referir o objeto dos museus. Embora alguns destes objetos não resultem da atividade humana, ou não tenham uma intenção comunicativa, eles podem ser entendidos enquanto portadores de informação, uma vez que os diferentes tipos de conhecimento (histórico, social, artísticos, geográfico, etc) são suscitados pelo tipo de informação do objeto (Maroevic, 2006).

4.2 Modelos de comunicação em museus

Ao colocarmos o enfoque no valor informacional, estamos a afirmar que os museus não existem por causa dos objetos que contêm, mas sim devido aos conceitos ou ideias que esses objetos ajudam a veicular (Sola, 1986, p. 15). O mais importante é a informação de que se revestem, sobretudo o contexto humano ou natural deles decorrente, que difere do presente e, por isso, importa entender. Stransky (1974, p. 32) condensa esta noção ao atribuir aos objetos museológicos a característica de *musealium*, isto é, a de serem objetos separados da sua realidade e transferidos para um museu onde encontram nova realidade, de forma a documentar a realidade da qual são originários. Schreiner desenvolve esta noção de objeto musealizado, atribuindo-lhe as seguintes características: são testemunho de algo; são descontextualizados com fins de conservação; são selecionados ou adquiridos para uma determinada coleção e são preservados e decodificados; são utilizados com finalidades sociais, intelectuais, culturais, nomeadamente através da sua exposição e outras formas de comunicação (Schreiner, 1984, pp. 24-28). A figura 1, baseada no modelo de Shannon, pretende representar este processo.

Figura 1. Modelo de codificação/descodificação da informação em museus

Uma determinada informação é materializada e registada num objeto informacional que pode ser criado por um autor (uma joia, faca, moeda) ou gerado pela Natureza (rocha, fósfil, cristal). Em ambos os casos, o artefacto possui um contexto cultural ou natural original, indispensável para a compreensão da mensagem e do significado que ele veicula. No entanto, a passagem do tempo distorce esse significado inicial, uma vez que induz a alteração do contexto. Portanto, quando o intérprete, no presente — que é um futuro em relação ao momento de criação — interage com o artefacto, ele habita num contexto diferente, dentro do qual aquele artefacto lhe é estranho. Ainda assim, ele encara o sinal distorcido do artefacto (quer fisicamente, por estar partido, incompleto ou descolorido, ou simplesmente por ser o produto de uma época distinta) e gera uma interpretação do seu significado, de modo a recriar uma hipótese do sentido inicial. Diz-se interpretação, e não conclusão, porque este nunca pode compreender na sua totalidade o contexto original, dado que nunca habitou nele. Por isso, como toda a nossa percepção do passado é uma interpretação com base nos dados disponíveis, que podem ser mais ou menos fidedignos, o intérprete nunca pode afirmar com absoluta certeza que compreende o contexto original e que, portanto, o sentido do objeto é absoluto. Formula, pois, uma hipótese interpretativa. Finalmente, fornece esse sentido reconstruído e ‘intacto’ ao público, a quem é dada a possibilidade de consumir essa informação e de a transformar em conhecimento.

O papel das ciências da informação e comunicação é precisamente o de “potenciar as transformações sociais através da mediação entre os objetos potencialmente informativos e as pessoas potencialmente usuárias da informação” (Marques, 2015, p. 57). O mais usual é o mediador ser apresentado como sendo um agente humano, como um arquivista, um bibliotecário, um museólogo ou um designer de conteúdos (Silva, 2009, p. 90). No entanto, no âmbito de um museu, faz mais sentido entender o sistema tecnológico de informação como o agente de mediação entre os objetos informacionais e os visitantes.

Embora todas as estruturas tecnológicas sejam obra humana e, por conseguinte, uma pessoa esteja sempre na conceção do processo de mediação, no âmbito de um espaço museológico (como uma exposição) o canal de comunicação é ocupado por uma tecnologia, que pode ir de uma simples etiqueta a uma apresentação audiovisual sobre o objeto. Em ambos os casos, é o STI o responsável por operar a comunicação entre o objeto e o visitante, através do qual este assimila o sentido reconstruído do artefacto e enriquece potencialmente o seu conhecimento. Para tal, Thaller identifica cinco requisitos dos STI cuja finalidade é a representação de fontes históricas: (1) *represents the artifacts as free from any interpretation as possible in the technical system*, (2) *embeds them, however, in a network of interpretations of what they imply*, (3) *provides tools which help to remove contradictions between such interpretations*, (4) *accepts, however, that such contradictions may prove to resist resolution*, (5) *as well as that all interpretations always represent tendencies, no certainties* (Thaller, 2018). Conforme visto anteriormente, salienta-se o carácter especulativo das

interpretações e a necessidade de contextualizar as informações veiculadas pelos objetos.

5 *User experience*

5.1 Definição e enquadramento

O termo *user experience* (UX), ou experiência dos utilizadores, surgiu pela primeira vez em 1995 como forma de descrever os avanços no desenvolvimento de interfaces e aplicações para utilizadores (Norman, Miller, & Henderson, 1995). A investigação e a realização de testes em UX permite analisar as relações complexas que se estabelecem entre os utilizadores, as características do sistema e o contexto de interação, de forma a desenvolver produtos e serviços que não só evitem um uso difícil, mas também que constituam uma experiência positiva (Felming-May et al., 2018, p. 1).

A UX surge assim como uma forma de ir ao encontro das expectativas dos utilizadores, e até mesmo de as superar. Todavia, é importante realçar que as expectativas são algo em permanente construção, na medida em que “refletem o desempenho anterior feito pelo cliente sobre os níveis de desempenho” (Marques, 2012, p. 349). Logo, após uma primeira visita de sucesso, a instituição tem de continuar a mostrar altos níveis de desempenho com base nas necessidades do seu público (Miller, 2000).

A perceção e a avaliação da UX têm-se afirmado como uma área de investigação crucial na CI, dando aso ao desenvolvimento de vários estudos sobre a interação entre pessoas e a tecnologia (Pallud & Monod, 2010, p. 563). No entanto, os profissionais da informação ainda possuem escassas normas para avaliar a experiência dos utilizadores (Institute of Museum and Library Services, 2006; Tost & Economou, 2007), notando-se também a falta de preparação académica sobre esta matéria (Applegate, 2016; Nitecki, Wiggins, & Turner, 2015). Ainda assim, as investigações existentes têm apontado para o carácter variado e multidimensional da UX, que exige uma abordagem multidimensional (Isomaki, 2009; McCarthy & Wright, 2004) ou, por outras palavras, sistémica. Pauta-se por uma matriz essencialmente pessoal e subjetiva, enquanto *a consequence of the user's prior experiences, attitudes, skills, habits and personality* (ISO 9241-210, p. 2000). De facto, é com base no conhecimento prévio que os utilizadores recebem a informação e a assimilam de acordo com o que, no seu entendimento, é pertinente, num processo de permanente construção e desconstrução do conhecimento (Davenport & Donald Marchland, 2004, p. 190; Marques, 2015, p. 51; Rowley, 2007, p. 173). Por este motivo, a investigação nesta área deve superar a perspetiva

puramente focada nas tecnologias que normalmente vigora no desenvolvimento dos sistemas de informação (Hassenzahl & Tractinsky, 2006, p. 92), focando-se antes numa perspetiva mais humana de compreensão das emoções e dos afetos resultantes dessa experiência de contacto.

5.2 A experiência dos visitantes nos museus

O termo *user experience* (UX), ou experiência dos utilizadores, surgiu pela primeira vez em 1995 como forma de descrever os avanços no desenvolvimento de interfaces e aplicações para utilizadores (Norman, Miller, & Henderson, 1995). A investigação e a realização de testes em UX permite analisar as relações complexas que se estabelecem entre os utilizadores, as características do sistema e o contexto de interação, de forma a desenvolver produtos e serviços que não só evitem um uso difícil, mas também que constituam uma experiência positiva (Felming-May et al., 2018). A investigação nesta área deve superar a perspetiva puramente focada nas tecnologias que normalmente vigora no desenvolvimento dos sistemas de informação (Hassenzahl & Tractinsky, 2006), focando-se antes numa perspetiva mais humana de compreensão das emoções e dos afetos resultantes dessa experiência de contacto.

Os museus são locais onde as pessoas procuram experiências e sentidos (Carr, 2001). Há um desejo inerente de interagir com o património de forma a conhecer mais sobre a história (Poria, Reichel, & Biran, 2006) e sobre nós próprios (Kimmelman, 2001). Como tal, “enhancing UX by providing cultural entertainment and education is the crucial target for museums” (ICOM, 2007). Neste sentido, os museus — e, por extensão, as tecnologias por eles usadas com este fim — devem ser capazes de garantir uma experiência apropriada às necessidades dos seus visitantes, sejam elas de natureza funcional (educativas) ou hedónicas (de entretenimento) (Pallud & Monod, 2010).

Assim, as exposições figuram como um espaço privilegiado de informação e comunicação em museus. No entanto, a informação é um conceito contextual (Mahler, 1996) e, como tal, para que seja assimilada pelos visitantes e enriqueça os seus conhecimentos, é necessário contextualizá-la através da contextualização dos artefactos. A mediação é, portanto, entendida como o processo que compreende a transmissão da informação/significado de um objeto informacional — significado esse assente na compreensão do contexto que presidiu à sua criação — e a assimilação dessa informação/significado por um visitante pertencente a um contexto diferente — e, por conseguinte, para o qual o artefacto, por si só, é um objeto estranho e incompreensível — de modo a enriquecer a sua experiência e aprendizagem.

A mediação depende em grande medida do STI, na medida em que este normalmente fornece o contexto e o sentido dos artefactos, quer seja através de etiquetas, seja através de uma componente interativa de painéis informativos adicionais. No entanto, a mediação, tal como aqui formulada, vai mais além. Umberto Eco (2005), numa conferência onde aborda o papel dos museus no terceiro milénio,

lançou uma proposta audaz: de forma a enriquecer o conhecimento do contacto entre a cultura eurocêntrica e as restantes culturas, Eco sugeriu que um museu fosse disposto na forma de um labirinto, em que cada caminho fosse consignado a uma história própria. Neste museu, por exemplo, a história da Europa seria paralela à história da América até 1492, momento a partir do qual ambos os caminhos se fundiriam num único só, e se prolongariam em conjunto. Neste exemplo, o visitante teria a possibilidade de construir a sua própria história ao mesmo tempo que a compara com outras histórias paralelas, naquilo que seria uma experiência enriquecida e exacerbada por uma componente visual e espacial que tende a despertar a sua curiosidade, interesse e aprendizagem.

Este ato interpretativo, que constitui a essência da investigação em história (Thaller, 2018), é a pedra basilar da mediação no espaço museológico. O sucesso deste ato comunicativo, dominado pela participação do STI mas a ele não reduzido, é a chave para promover uma experiência rica ao visitante, quer de natureza lúdica quer educacional, procurando para isso adaptar-se às suas necessidades, em vez de disponibilizar os seus acervos com uma autoridade unilateral e dirigista.

6 Conclusões

A valorização da experiência pessoal dos indivíduos, durante a visita, deve ser um critério determinante para fundamentar a atividade cultural dos museus e para potenciar a aprendizagem. A experiência tem de ser encarada de forma sistémica, não se resumindo unicamente à conceção e *design* de aplicações informáticas, mas compreendendo todo o processo de contacto que um visitante tem com a informação veiculada pelo objeto que, além de incluir naturalmente uma componente de mediação pelo sistema tecnológico de informação, pode também passar por uma experiência estética do espaço e da representação da obra. Justifica-se, portanto, entender os conceitos de “user experience” e de mediação num sentido mais expansivo enquanto o processo infocomunicacional entre um artefacto, enquanto um objeto informacional, e um visitante que atua como recetor dessa informação, que pode transformar em conhecimento.

Agradecimentos

Este estudo foi financiado na sua totalidade pela Fundação para a Ciência e Tecnologia através da bolsa de doutoramento SFRH/BD/131004/2017.

Referências

- Agarwal, R., & Karahanna, E. (2000). Time flies when you're having fun: cognitive absorption and beliefs about information technology usage. *MIS Quarterly*, 24(4), 665–694.
- Blythe, M., Overbeeke, C., Monk, A., & Wright, P. (2003). *Funology: from usability to enjoyment*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Borko, H. (1968). Information Science: what is it? *American Documentation*, 19(1), 3–5. Disponível em <http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/6699/2/Borko.pdf>
- Briet, S. (1951). *Qu'est-ce que la documentation?* Paris: ÉDIT.
- Brookes, B. (1980). The foundations of information science. Part I. Philosophical aspects. *Journal of Information Science*, 2, 125–133. Disponível em <http://comminfo.rutgers.edu/~kantor/601/Readings2004/Week3/r4.PDF>
- Bryman, A. (2016). *Social research methods*. Oxford University Press.
- Capurro, R., & Hjørland, B. (2003). The Concept of Information. *Annual Review of Information Science and Technology*, 37(chapter 8), 343–411. <https://doi.org/DOI: 10.1002/aris.1440370109>
- Carr, D. (2001). A museum is an open work. *International Journal of Heritage Studies*, 7(2), 173–183.
- Castells, M. (2002). *A era da informação: economia, sociedade e cultura*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
- Eco, U. (2005). El museo en el tercer milénio. *Revista de Occidente*, 290–291(jul./ago.), 33–53.
- Felming-May, R., Mays, R., Forrester, A., Walker, T., Tenopir, C., Bilal, D., & Allard, S. (2018). Experience assessment: designing an innovative curriculum for assessment and UX professionals. *Performance Measurement and Metrics*, 19(1), 30–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/PMM-09-2017-0036>
- Gil, A. C. (2008). *Métodos e técnicas de pesquisa social*. São Paulo: Atlas S.A.
- Hassenzahl, H., & Tractinsky, N. (2006). User experience - a research agenda. *Behavior & Information Technology*, 25(2), 91–97.
- Hassenzahl, M., & Roto, V. (2007). Being and doing: a perspective on user experience and its measurement. *Interfaces*, 72, 10–12.
- Holbrook, M. (2000). The millennial consumer in the texts of our times: experience and entertainment. *Journal of Macromarketing*, 20, 178–192.
- ICOM. (2007). ICOM statutes.
- Kimmelman, M. (2001). Museums in a quandary: where are the ideals? *New York Times*.

- Lavie, T., & Tractinsky, N. (2004). Assessing dimensions of perceived visual aesthetics of web sites. *International Journal of Human-Computer Studies*, 60(3), 269–298.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2003.09.002>
- Le Coadic, Y.-F. (1996). *A ciência da informação*. Brasília: Briquet de Lemos/Livros. Disponível em <http://www.restaurabr.org/siterestaurabr/CICRAD2011/M1Aulas/M1A3Aula/20619171-le-coadic-francois-a-ciencia-da-informacao.pdf>
- Mahler, G. (1996). Quantum information. In K. Kornwachs & K. Jacoby (Eds.), *Information: new questions to a multidisciplinary concept* (pp. 103–118). Berlin: Akademie Verlag.
- Maroevic, I. (2006). The museum object as historical source and document. In *Museologia e historia: un campo del conocimiento*. ICOFOM Study Series.
- Marques, M. B. (2017). Gestão da informação em sistemas de informação complexos, 60–76.
- Mensch, P. van. (1990). Methodological museology; or towards a theory of museum practice. In S. Pearce (Ed.), *Objects of knowledge* (pp. 141–157). London: The Athlone Press.
- Norman, D., Miller, J., & Henderson, A. (1995). What you see, some of what's in the future, and how we go about doing it. *Conference Companion on Human Factors in Computing Systems - CHI '95*, (January), 155.
<https://doi.org/10.1145/223355.223477>
- Otlet, P. (1934). *Traité de documentation: le livre sur le livre: théorie et pratique*. Bruxelas: Editiones Mundaneum. Disponível em <https://archive.org/details/OtletTraitDocumentationUgent>
- Pallud, J., & Monod, E. (2010). User experience of museum technologies: The phenomenological scales. *European Journal of Information Systems*, 19(5), 562–580.
- Pallud, J., & Straub, D. W. (2014). Effective website design for experience-influenced environments: The case of high culture museums. *Information and Management*, 51(3), 359–373. <http://dx.doi.org/10.1016/j.im.2014.02.010>
- Poria, Y., Reichel, A., & Biran, A. (2006). Heritage Site Perceptions and Motivations to Visit. *Journal of Travel Research*, 44(3), 318–326.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0047287505279004>
- Schreiner, K. (1984). Basic paper. In *Collecting today for tomorrow* (pp. 24–28). ICOFOM Study Series 6.
- Silva, A. M. da. (2006). *A Informação: da compreensão do fenómeno e construção do objeto científico*. Porto: Edições Afrontamento.

- Silva, A. M. da, & Ribeiro, F. (2008). *Das «ciências» documentais à ciência da informação: ensaio epistemológico para um novo modelo curricular (2ª)*. Porto: Edições Afrontamento.
- Silva, A. M. da. (2009). Arquivologia e gestão da informação/conhecimento. *Informação & Sociedade: Estudos*, 19(2), 47–52. Disponível em <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/26548/2/MalheiroArquivologiaGestaoInf000108143.pdf>
- Stransky, Z. (1974). Metodologické otázky dokumentace soucasnoti. *Muzeologicke Sesity*, 5, 13–43.
- Thaller, M. (2018). A digital ivory tower: prolegomena for a computer science for historical studies. Retrieved June 23, 2018, from <https://ivorytower.hypotheses.org/56#more-56>.